

FRAZEOLOGIZM VA PAREMIYALAR TARKIBIDA SON KOMPONENTI QO'LLANILISHINING O'ZIGA XOSLIKLARI

Dilafruz Nematjanova

Namangan davlat universiteti, stajyor-o'qituvchi,
dilafruznematjanova6@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340394>

Annotatsiya: Raqamlar turli tillardagi frazeologik birliklar va maqollarning tuzilishi hamda ma'nosida muhim rol o'ynaydi. An'anaviy sonlar idiomatik ifodalarda ko'pincha aniq arifmetik qiymat emas, balki ramziy ma'nolarni anglatadi. Ushbu tadqiqotda o'zbek va boshqa tillardagi frazeologik birliklar hamda maqollarda raqamli elementlarning qanday ishlatilishi o'rganiladi. Shuningdek, sonlarning madaniy va lingvistik ahamiyati hamda tarixiy va an'anaviy dunyoqarashlarni saqlab qolishdagi roli yoritiladi. Tadqiqotda ayniqsa o'zbek va boshqa xalqlarning folklori hamda til an'alarida tez-tez uchraydigan uch, yetti va qirq kabi sonlarga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: frazeologiya, maqollar, raqamli ramzlar, o'zbek tili, lingvistik madaniyat, qirq kun, uch, yetti.

Annotation: Numerical components play a crucial role in the structure and meaning of phraseological units and proverbs across different languages. Traditional numbers are often embedded in idiomatic expressions, conveying symbolic meanings rather than precise arithmetic values. This study explores how numerical elements function in Uzbek and other languages' phraseological units and proverbs. It highlights the cultural and linguistic significance of these numbers and their role in preserving historical and traditional worldviews. Special attention is given to the frequent appearance of numbers such as three, seven, and forty in Uzbek and other languages' folklore and linguistic traditions.

Keywords: phraseology, proverbs, numerical symbolism, Uzbek language, linguistic culture, forty days, three, seven.

KIRISH

Frazeologik birliklar va paremiya (maqollar, matallar) tarkibida sonlarning qo'llanilishi xalq tafakkurining muhim ifodasidir. Turli tillarda sonlar aniq miqdoriy qiymatni emas, balki ramziy ma'noni ifodalashga xizmat qiladi (Uspenskiy, 2024). Masalan, o'zbek tilida "yetmish yillik tarix", "qirq yigit", "uch og'a-ini" kabi iboralar keng tarqalgan bo'lsa, rus tilida "семь пятниц на неделе" (haftada yetti juma), ingliz tilida esa "third time's a charm" (uchinchi urinish omad keltiradi) kabi ifodalar mavjud.

Frazeologik birliklar va paremiya tili xalq tafakkurining mahsuli sifatida ko'plab tarixiy, madaniy va ma'naviy qadriyatlarni o'zida mujassam etgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'plab xalqlar sonlarni tasodifiy qo'llamagan, balki ularga maxsus ramziy ma'no yuklagan.

Shuningdek, frazeologik birliklarda uchraydigan sonlar ko'pincha xalq hayot tarzi, diniy e'tiqodlari va mifologik qarashlari bilan bog'liq bo'lgan. Masalan, yetti soni ko'plab xalqlarda muqaddas hisoblangan va turli marosimlarda qo'llangan. O'zbek tilida "yettita qibla" iborasi hurmat va e'tiborni anglatadi, arab va fors tillarida ham yetti soni muhim rol o'ynaydi (Vasilev, 2022). Ingliz tilida esa "seventh heaven" iborasi baxtning yuksak darajasini anglatadi (Sharipov, 2024).

Qirq soni esa turli madaniyatlarda ko'plik va uzun davomiylikni ifodalagan. Masalan,

o'zbek xalq og'zaki ijodida "qirq yigit", "qirq kun-qirq tun" iboralari ko'p uchraydi. Rus tilida ham "copok copokov" iborasi keng tarqalgan bo'lib, u Moskvaning ko'plab cherkovlari borligini ifodalagan holda qo'llaniladi (Uspenskiy, 1971).

Frazeologik birliklarda ishlatiladigan sonlar ba'zan aniq miqdoriy ma'noni ifodalashdan ko'ra, xalqning dunyoqarashi va ramziy tushunchalarini aks ettirishga xizmat qiladi. Shu bois bu sonlar oddiy arifmetik qiymat emas, balki semantik jihatdan boy iboralarning tarkibiy qismi sifatida maydonga chiqadi.

MATERIAL VA METODLAR

Ushbu maqolada frazeologizmlar va paremiya tarkibida son komponentining qo'llanilish xususiyatlari lingvistik tahlil qilindi. Asosiy tadqiqot metodlari quyidagilardan iborat:

- Taqqoslash metodi – turli tillardagi iboralar qiyosiy o'rganildi.
- Strukturaviy-tahliliy yondashuv – frazeologizmlar va maqollarning tuzilishi tahlil qilindi.
- Semantik tahlil – son komponentlari qanday ma'nolarni ifodalashi o'rganildi.
- O'zbek, rus, ingliz va boshqa tillardagi frazeologik birliklar tahlil qilinib, ular orasidagi o'xshashlik va farqlar o'rganildi.

NATIJALAR

Tadqiqot davomida quyidagi natijalarga erishildi:

1. **Eng ko'p ishlatiladigan sonlar – uch, yetti, to'qqiz, o'n ikki va qirq.** Ushbu sonlar deyarli barcha tillarda ma'lum bir ramziy ma'noni anglatadi. Masalan, uch soni muqaddaslik va uchlik tamoyilini bildiradi. Yetti soni ko'pincha mukammallik va to'liqlik timsoli sifatida ishlatiladi. To'qqiz soni Sharq falsafasida va diniy tasavvurlarda muhim o'rin tutib, to'liq tsiklni anglatadi. O'n ikki soni yil fasllari va diniy an'analarda keng qo'llaniladi. Qirq soni esa, ko'pincha, ma'lum bir jarayonning yakunlanishi yoki yangi bosqichning boshlanishini ifodalovchi belgi sifatida ishlatiladi (Uspenskiy, 1971).
2. **Frazeologizmlar va paremiya tarkibida sonlar xalq dunyoqarashi va mentalitetini aks ettiradi.** Sonlarning ma'naviy va madaniy jihatdan xalq tafakkuridagi o'rni muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, o'zbek tilida "qirq yigit" jasurlik va mardlik timsoli sifatida qo'llaniladi. Shu bilan birga, rus tilida uchraydigan "copok copokov" (qirq qirq) iborasi keng miqyos yoki katta hajmni ifodalashda qo'llaniladi.
3. **Mubolag'ali ko'plik tushunchasi ko'pincha qirq soni bilan bog'liq.** Qirq soni xalq og'zaki ijodi, afsona va rivoyatlarda ko'p uchraydi. Masalan, "qirq kun-yigirma kun" iborasi uzoq muddatni anglatadi va vaqt davomiyligining mubolag'ali ifodasi hisoblanadi (Rejapov, 2023). Xuddi shunday, "qirq yil qo'shnicilik qilish" uzoq yillar davomida yaqin aloqani anglatadi.

MUHOKAMA

Zamonaviy tilshunoslikda frazeologik birliklar va paremiyalarning tarkibiy xususiyatlarini o'rganish uning muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Xususan, son komponentining ushbu birliklar tarkibida qo'llanilishi, ularning lisoniy jihatdan o'zaro bog'liqligi keng tadqiq etilmoqda. Frazeologik birliklar va paremiyalar tarkibida son komponentining ishtiroki turli tillarda farqli namoyon bo'ladi. Ayrim tillarda ma'lum bir son ma'nosi mavhum yoki ramziy mazmunga ega bo'lsa, boshqa tillarda u aniq miqdor yoki sifat darajasini ifodalashi mumkin. O'zbek tilida son komponentli frazeologizmlar va paremiyalar ko'pincha dunyoqarash, e'tiqod va xalq donishmandligining aks etishi sifatida namoyon bo'ladi. Shuningdek, sonlar inson tafakkurining ajralmas qismi bo'lib, ularning til tizimidagi

o'zni nafaqat hisob-kitob va sanoq bilan cheklanmaydi, balki dunyoni son orqali idrok qilish, mantiqiy bog'liqliklarni ifodalash, hissiy holatlar va ijtimoiy munosabatlarni tushuntirish kabi jarayonlarda ham faol ishtirok etadi.

Bir qator olimlar songa quyidagicha ta'rif beradilar: "Sonlar ma'nosiga ko'ra sanoq, tartib, jamlovchi, dona, taqsim va chama sonlarga bo'linadi. Sonlar predmetlarning aniq miqdoriy belgilarini bildiradi. Ana shu xususiyati bilan miqdor bildiruvchi so'zlardan farq qiladi. Masalan: Magazindan *ko'p* kitob oldim/Magazindan *o'nta* kitob oldim" (Nurmonov, 2013). Sonlar frazeologik birliklarning tarkibiy qismi sifatida qatnashganda, o'zining asosiy funksiyalarini bajarishdan to'xtaydi va abstraksiyalashuv jarayoni natijasida juda kichik yoki nihoyatda katta miqdorni ifodalashga xizmat qiladi yoki umuman son qiymatiga ega bo'lmaydi (Krasnyx, 2001).

Qolaversa, tarixiy taraqqiyot jarayonida sonlar insoniyat bilim va tajribasining turli sohalarida muhim kontsept sifatida shakllangan bo'lib, ular A. Losev, A. Avgustin, Platon kabi faylasuflarning ilmiy izlanishlarida o'z isbotini topgan (Pirs, 2001). So'nggi yillarda esa sonlar va ularning ramziy-mifologik ahamiyatiga bo'lgan qiziqish sezilarli darajada ortib bormoqda.

Sonlarning ramziy ma'nolari frazeologik birliklarning shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Jumladan, bir soni turli madaniyatlarda ilohiylik, boshlanish, birlik va universallik ramzi sifatida namoyon bo'ladi. Uning asosiy xususiyatlari – kuch, iroda, faollik, yetakchilik va yakdillik kabi ma'nolarni o'z ichiga oladi. Ingliz va o'zbek frazeologiyasida bir soni birdamlik va birlik konseptlarini aks ettiruvchi asosiy komponentlardan biri hisoblanadi. Bunga misol sifatida quyidagi frazeologizmlar keltirilishi mumkin: *be one flash* (eng) – *bir tan bir jon bo'lmoq* (uz)/*as one man, one and all* (eng) – *birdamlik bilan, yakdil* (uz)/*bir yoqadan bosh chiqarmoq, bir ovozdan/To'rtovlon bitta bo'lsa to'lmaganni to'ldirar, oltovlon ola bo'lsa og'zidagin oldirar* (Rejapov, 2023).

"Bir yostiqa bosh qo'ymoq" iborasidagi "bir" soni semantik jihatdan mustahkamlik va sadoqat tushunchalarini ifodalaydi. Ushbu ibora odatda yangi turmush qurgan juftliklarga nisbatan qo'llanilib, oilaviy hayotning barqarorligi va umr yo'ldoshlik g'oyasini anglatadi. Mazkur ibora asosan so'zlashuv nutqida va badiiy uslubda qo'llanilib, xalq tilida chuqur ildiz otgan frazeologik birliklardan hisoblanadi (Rahmatullayev, 1970).

Ba'zan ibora bilan maqol duch kelib qolishi mumkin. Masalan, "Besh panjasini og'ziga tiqmoq". Bu kabi misollarning qiymati shundaki, ular ibora bilan maqolning bir xil hodisa emas, balki parallel hodisalar ekanini yaxshi namoyish qiladi. Ularning asosiy farqlaridan biri, maqollar o'z grammatik qurilishi jihatidan doim gapga teng bo'ladi, iboralarda esa bu jihatdan bir xillik yo'q, ular birikmaga teng ham, gapga teng ham bo'la oladi (Rahmatullayev, 1970). Bu maqoldagi "besh" soni sanoq yoki miqdor ma'nosida emas, balki butunlik oraqli ochko'zlik hamda haddan oshishga ishora qiladi. Olim Sh. Rahmatullayevning tadqiqotiga asoslanib, frazeologik birliklarda son mazmuniy jihatdan muhim ro'l o'ynaydi va ibora va maqollarning xususiyatlari farqli deb bilamiz.

"Agar siz xalq jonli tiliga, xalq og'zaki ijodi asarlariga hamda tili va uslubi jihatidan xalq lafziga yaqin yozilgan yozma badiiy asarlarga diqqat qilsangiz, albatta, shu narsani payqasiz: ularda "ko'p" degan ma'noda deyarli hech qachon aniq arifmetik sonlar aytilmaydi, balki doim bu tushunchani ifodalaydigan an'anaviy sonlar ishlatiladi. Bundan tashqari, bir qator sonlar ma'lum uslubdagi iboralar uchun go'yo qolib bo'lib qolgan. Masalan, yetti qaroqchi, qirq yigit, qirq kecha-qirq kunduz to'y-tomosh va hokazo" (Salomov, 1961).

L.Uspenskiy “So‘z haqida so‘z” nomli asarida ko‘rsatishicha, juda qadim vaqtlarda rus kishisi “ko‘p” degan tushunchani ifodalashga ehtiyoj sezganida ayni narsaning qancha ekanligini aniq hisoblay olmagan yoki buni befoyda ish deb bilib, qisqacha “qirqta” deb qo‘ya qolgan (Успенский, 1971). Shu sababli, hozirgi kungacha ko‘poyoqlilar turkumiga mansub ayrim hashorotlar “qirqoyoq” nomi bilan ataladi, garchi soni qirqta bo‘lmasa ham. Xalq tilida “ko‘p” ma‘nosini ifodalash uchun aniq arifmetik sonlar emas, balki an’anaviy sonlar qo‘llanadi. Shu bilan birga qadimda insonlar ko‘p narsaning aniq sonini hisoblashni zarur deb bilmagan va “qirq” soni mubolag‘ali ko‘plik tushunchasini ifodalash uchun ishlatilgan deb bilamiz.

XULOSA

Hozirgi kunda tilshunoslikda frazeologik birliklar va paremiyalarning tarkibiy xususiyatlarini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, son komponentining ushbu birliklar tarkibida qo‘llanilishi va ularning lisoniy jihatdan o‘zaro bog‘liqligi tilshunoslikda dolzarb tadqiqot mavzularidan biridir. Frazeologik birliklar va paremiyalar tarkibida son komponentining ishtiroki turli tillarda o‘ziga xos tarzda namoyon bo‘ladi. O‘zbek tilida esa son komponentli frazeologizmlar va paremiyalar xalq donishmandligi, e‘tiqod va dunyoqarash bilan bog‘liq bo‘lib, ularning semantik va pragmatik tahlili katta ahamiyatga ega.

Sonlar nafaqat hisob-kitob va sanoq bilan bog‘liq tushunchalar sifatida, balki inson tafakkurining ajralmas qismi sifatida ham namoyon bo‘ladi. Ular dunyoni idrok qilish, mantiqiy bog‘liqliklarni ifodalash, hissiy holatlar va ijtimoiy munosabatlarni tushuntirish kabi jarayonlarda faol ishtirok etadi. Tadqiqotlardan ma‘lumki, sonlar frazeologik birliklarning tarkibiy qismi sifatida qatnashganda, ko‘pincha o‘zining asosiy funksiyasidan uzoqlashib, ramziy yoki mubolag‘ali ma‘no kasb etadi.

Sonlarning ramziy ma‘nolari frazeologik birliklarning shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Masalan, bir soni birlik va birdamlik konseptlarini, besh soni esa butunlik va haddan oshish tushunchalarini ifodalaydi. Shuningdek, qirq soni ko‘plilik va mubolag‘ali ma‘noni anglatib, an’anaviy xalq tilida keng qo‘llaniladi. Bu kabi sonlarning iboralar va maqollar tarkibida ishlatilishi ularning ma‘nolarini chuqurlashtirish va kuchaytirishga xizmat qiladi.

Frazeologik birliklar va paremiyalar tarkibidagi sonlar madaniy kod sifatida turli xalqlarning urf-odatlarini, dunyoqarashi va e‘tiqodlarini aks ettiradi. Tadqiqotlardan ko‘rinadiki, xalq og‘zaki ijodi namunalari va badiiy asarlarda aniq arifmetik sonlar kam qo‘llanadi, aksincha, an’anaviy sonlar keng tarqalgan. Bu esa tilning tarixiy rivojlanishi va xalq tafakkurining o‘ziga xos xususiyatlari bilan bog‘liqdir.

Shunday qilib, frazeologik birliklar va paremiyalar tarkibida son komponentining ishtiroki lingvistik va madaniy jihatdan katta ahamiyat kasb etadi. Ular til tizimida nafaqat miqdoriy ma‘nolarni ifodalovchi vosita, balki ramziy-mifologik va semantik yuklamaga ega bo‘lgan muhim omil sifatida ham namoyon bo‘ladi. Bu jihatdan frazeologik birliklardagi sonlarning tadqiqi nafaqat lingvistik, balki madaniy va psixologik nuqtayi nazardan ham muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Krasnyx, V. V. (2001). *Til, ong, muloqot: San‘at maqolalari to‘plami*. Moskva: MAKS Press.

2. Nurmonov, A., Mahmudov, N., Sobirov, A., & Yusupova, Sh. (2013). *Hozirgi o'zbek adabiy tili*. Toshkent: Ilm ziyo, 320-327.
3. Pirs, Ch. S. (2001). *Iz raboty Elementy logiki, Semiotika: antologiya* [From the work *Elements of Logic, Semiotics: an anthology*]. Moscow.
4. Rahmatullayev, Sh. (1970). *Nutqimiz ko'rki*. Toshkent: Fan.
5. Rejapov, I. (2023). Ingliz va o'zbek tillarida sonlar ramziy ma'nolarining qiyosiy tahlili. *Foreign Languages in Uzbekistan*, 5(52), 143-152. Retrieved from <https://journal.fledu.uz>
6. Salomov, G. (1961). *Rus tilidan o'zbekchaga maqol, matal va idiomalarni tarjima qilish masalasiga doir*. Toshkent: Fanlar akademiyasi nashriyoti.